

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ СИЁСАТИНИ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚИЙ РИВОЖАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Урақбаев Муҳаммаджон Ўлмас ўғли

Тошкент давлат юридик университети магистранти

muhammadjaan@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатининг муҳим ҳуқуқий ва конституциявий асосларини кенг кўламни талқин этиш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: ташқи сиёсат, ҳуқуқий асос, конституциявий тизим, стратегик шериклик, миллатлараро ҳамдўстлик, суверен тенглик, мудофаа

Ҳар қандай давлатнинг ички ва ташқи функцияси мавжуд бўлиб, бу масала кенг равишда «Давлат ва ҳуқуқ назарияси» фанида ўрганилади. Давлатнинг ташқи функцияси, ўз навбатида, ташқи сиёсат олиб бориш заруратини вужудга келтиради. Айниқса, ҳозирги «глобаллашув» даврида тўғри ташқи сиёсат олиб бориш давлатнинг ўта муҳим вазифаси бўлиб қолмоқда. Ҳар қандай давлатнинг ташқи сиёсати, мамлакат хавфсизлигини таъминлаш, халқ фаровонлигига эришиш, жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини топишига қаратилгандир. Ташқи сиёсат ҳарбий, иқтисодий, маданий алоқаларни вужудга келтиради ва мамлакат манфаатига хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, дунёдан ажралиб эмас, дунёдаги барча мамлакатлар билан тенглик асосида ҳамкорлик қилиш, жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини топишига қаратилган ташқи сиёсат олиб бормоқда. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати ўзаро ҳурмат, манфаатлар мувозанатига асосланади. Юқорида тилга олинган ташқи сиёсатнинг асосий вазифаси миллий хавфсизликни, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун жаҳондаги имкониятлардан фойдаланиш, хорижий мамлакатларда қулай бозорлар топиш ҳисобланади. Бу мақсадда (мудофаа мақсадида) Ўзбекистон

Қуролли Кучларини шакллантирди. Уларни замонавий қурол-яроғлар билан таъминлади. Бу борада бошқа давлатлар билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Ташқи сиёсат натижасида чет эл инвестицияларининг Ўзбекистонга келиши учун имконият ва шароитлар яратилди. Кўплаб хориж давлатларнинг корхона ва ташкилотлари билан қўшма корхоналар ташкил қилинди ва бу иш давом этмоқда. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати инсонпарварликка асосланган. Унинг натижасида мамлакатимиз турли табиий офатларга учраган давлатларга иқтисодий ёрдам бериш ишларини амалга оширди. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатидаги энг асосий масала қўшни давлатлар билан тинч-тотув яшаш, кенг ҳамкорлик қилиш ҳисобланади. Лекин бу Ўзбекистоннинг узоқда жойлашган мамлакатлар билан алоқасига тўсқинлик қилмайди. Ҳозирги кунда Ўзбекистон дунёнинг барча жойларида, Африка, Америка, Европада жойлашган давлатлар билан ўзаро манфаатдорликда ҳамкорлик қилмоқда. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатини белгилашда, юритишда Олий Мажлис ва Президент тегишли ваколатларга эга. Масалан: Олий Мажлис Конституциянинг 78-моддасининг тегишли бандларига биноан, ташқи сиёсатнинг асосий йўналишларини белгилайди ҳамда давлат стратегик дастурларини қабул қилади; халқаро шартномаларни ратификация ва денонсация қилади; Президентнинг уруш эълон қилиш тўғрисидаги фармонини тасдиқлайди; Олий Мажлис Сенати чет давлатларидаги дипломатик ва бошқа вакилларни тайинлайди ва лавозимидан озод қилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти ташқи сиёсат соҳасида қуйидаги вазифа ва ваколатларга эга: Ўзбекистоннинг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини муҳофаза этишга доир чораларни кўради; халқаро музокаралар олиб боради, шартнома, битимларни имзолайди, улар асосидаги мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлайди; дипломат ва бошқа чет эл вакилларида ишонч ёрликларини қабул қилади; дипломат ва бошқа вакилларни тайинлаш учун сенатга тақдим этади; ташқи сиёсатнинг энг муҳим масалалари юзасидан Олий Мажлисга маъруза тақдим этади; ташқаридан ҳужум ёки тажовуз бўлганда ёки мудофаа қилиш юзасидан тузилган шартнома

мажбуриятдан келиб чиқиб, зарурат бўлса, уруш ҳолати эълон қилади. Олий Мажлис ва Президентнинг халқ номидан ташқи алоқаларда иштирок этишини аввалги йўқорида айтиб ўтган эдик. Ташқи сиёсатда Вазирлар Маҳкамаси ҳам иштирок этиб, Конституциянинг 98-моддасига асосан, Президентнинг топшириғига биноан бош вазир халқаро муносабатларда Вазирлар Маҳкамаси номидан иш кўради. Ташқи давлат сиёсатини йўлга қўйиш ва олиб боришда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар вазирлиги муҳим роль ўйнайди. Юқорида қайд қилинганидек, ҳар қандай давлатнинг ички ва ташқи функцияси мавжуд. Ташқи функция ташқи сиёсат орқали амалга оширилади. Давлатнинг ташқи сиёсати унинг мустақиллигига, географик жойлашувига, иқтисодий салоҳиятига ҳам боғлиқ бўлади. Унинг қандай сиёсат юритиши ички ривожланишига ҳам таъсир қилади. Ўзбекистоннинг мустақиллиги ташқи сиёсатни мустақил, ўз миллий манфаатларидан келиб чиқиб белгилаш имкониятини вужудга келтирди. Бу конституциявий тузумнинг муҳим қисми давлат суверенитетига тааллуқли бўлганлиги туфайли конституциявий даражада мустаҳкамланди. Конституциянинг IV боби «Ташқи сиёсат» деб номланиб, ундаги 17-моддада ташқи сиёсат принциплари белгиланган. Шу моддада белгиланган принципларни қуйидагича ажратиш мумкин:

- давлатларнинг суверен тенглигини эътироф этиш;
- куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик;
- мамлакатларнинг чегараларини ва дахлсизлигини эътироф этиш;
- низоларни тинч йўл билан ҳал этиш;
- бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик;
- халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидаларини тан олиш.

Булар биргаликда Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсати принциплари тизимини ташкил этади ва мамлакатимизнинг жаҳон ҳамжамиятида тинч-тотув яшашини, ижодкорлик билан шуғулланишини тامينлайди. Бу принципларнинг асосий мақсади Ўзбекистоннинг дунё ҳамжамиятида тинч-тотув яшашини тامينлаш ҳисобланади. Конституцияда белгиланган мазкур принциплар халқаро

хужжатлар ва халқаро ҳуқуқ нормаларига тўла мос келади. Мазкур принципларга амал қилиш Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсида алоҳида мавқеёга эга бўлишини таъминлаб, тинч, осойишта жараёнда ички ривожланишига ижобий таъсир қилади. Чунки, халқаро миқёсда тинчликка эришиш ички имкониятлардан, яратувчанлик йўлида фойдаланишга имкон беради. Ўзбекистон мустақил давлат бўлгандан бошлаб бирор-бир мамлакатга ҳудудий эътирозлар қилмаганлиги, ўз навбатида, ўзининг мавжуд ҳудуди дахлсизлигини сақлаш учун, халқаро ҳуқуқ доирасида ҳаракат қилаётганлиги мамлакатимизнинг Конституцияга амал қилиб иш кўраётганлигини кўрсатади. Ўзбекистон Конституциясида давлатнинг фақат ички тартиби, вазифасини белгилаш билан чекланилмаганлиги, давлатнинг ташқи фаолияти ҳам конституциявий даражада ўрнатилганлиги конституциявий тузумнинг барқарорлигини таъминлаш ички ва ташқи факторларга боғлиқлигидан келиб чиқади. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсат принципларини қуйидагича тасаввур қилиш мумкин:

а) давлатнинг суверен тенглиги деганда, ҳар қандай давлат у қаерда жойлашганлигидан, аҳолисининг сонидан, давлат тузилиши ва бошқарув шаклидан, давлатнинг иқтисодий қудрати даражасидан қатъи назар, халқаро муносабатларда улар билан бир хил муносабатда бўлиш, уларнинг суверен давлатлигини эътироф этиш, ҳурмат қилиш, зарур бўлса, тенг ҳамкорлик қилиш ҳисобланади;

б) куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик принципи турли қирғинбарот урушлар бўлишининг олдини олади, кўплаб қон тўкилиши, вайронагарчиликка учраш ҳолатлари хавфини бекор қилади;

д) чегараларнинг дахлсизлиги принципи. Ўзбекистон ўз Конституциясида ўзининг чегаралари, дахлсизлиги, ажралмаслигини белгилаб, буни давлат суверенитетининг ажралмас хусусиятларидан бири сифатида ўрнатган. Худди шундай бошқа давлатларнинг чегаралари дахлсизлигини ҳам ҳурмат қилади. Ўз ҳудудини бошқа давлатлар чегараси ҳисобига кенгайтиришни мақсад қилиб

қўймайди. Собиқ Иттифоқ даврида миллий чегараланиши натижасида вужудга келган қўшни мамлакатлар ва ўз чегараларини тан олади.

э) мамлакатимиз ташқи сиёсатининг муҳим принциплари қаторига яна низоларни тинч йўл билан ҳал қилиш ва давлатларнинг ички ишларига аралашмасликни киритиш мумкин. Ҳар қандай масалада келиб чиққан ёки келиб чиқиши мумкин бўлган низоларни тинч йўл билан ҳал этиш йўли танланган. Бу фаолият музокаралар олиб бориш, сабр-тоқат билан ишлашни тақозо этади. Ҳозирги кунда Ўзбекистонда дипломатик соҳада ҳам маҳоратли, юқори малакали кадрлар тайёрланмоқда, улар тажрибаларга эга бўлмоқда ва натижада ҳар қандай низоларни тинч йўл билан ҳал этиш имкониятлари кенгаймоқда. Ўзбекистон бошқа мамлакатларнинг ички ишларига аралашмаслик принципини дастуриламал қилиб олган ва уни амалиётда тўлиқ қўлламоқда. Юқоридаги принциплар Ўзбекистоннинг ташқи сиёсат принципларининг конституциявий асослари бўлиб, уларнинг халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидаларига мос тушиши бу принципларга янада ҳаётийлик бағишлайди. Булардан ташқари, Ўзбекистон ташқи сиёсатда халқаро ҳуқуқнинг бошқа умум эътироф этилган қоидалари ва нормаларига асосланиши ҳам Конституцияда ёзиб қўйилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасининг Ташқи сиёсати масалалари бўйича 2022-йил 16-июнь, ПФ-155-сонли қарори "

2. Nodir Jumayev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati nutqi (Speech by Nodir Jumayev, Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan)

3. <https://review.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyotigarovidir>

4. <https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoyev-bu-ishlarni-kelgusi-2-3yilda-toliq-amalga-oshirmasak-har-bir-kechikkan> <http://fayllar.org>.